

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789076>

СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА БУНИНА «САПСАН»

Печилин Максим Николаевич

Каршинский государственный университет, студент 2 курса
pecilinmaksim@gmail.com

Милованова Елена Валерьевна

Каршинский государственный университет, старший преподаватель

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется произведение с точки зрения стихосложения, а именно рифма, стихотворный размер, вид рифмы. Изображаются примеры написания одного из стихотворных размеров (ямб, хорей, анапест, и т.д.), а также роль ударения в построении стихотворения. Вследствие формируется научное мнение, что стихосложение – ключ к русской поэзии.

Ключевые слова: рифма, ударение, мужская рифма, анапест, амфибрахий, стихосложение.

ANNOTATION

The article analyzes the work from the point of view of versification, namely rhyme, poetic size, type of rhyme. Examples of writing one of the poetic sizes (iambic, chorea, anapest, etc.), as well as the role of stress in the construction of the poem, are depicted. As a result, a scientific opinion is formed that versification is the key to Russian poetry.

Keywords: rhyme, stress, male rhyme, anapest, amphibrachian, versification.

В каждом языке встречаются свои закономерности и скрытые мотивы, особенно в «литературном мире». Каждое произведение выстроено по определённым конструкциям. Поэзия от начала и до конца пропитана разнообразными элементами русского слога и рифмы. Выбор рифмы зависит от предпочтения и творчества писателя (поэта). Например: символистам свойственно применять слова «символы», натуралистам естественно применять обороты и определения связанные с природой.

Творчество Ивана Бунина проникнута элементами природы и таинственности, воспоминаниями и эмоциями. Прежде чем начать анализ, необходимо ознакомиться с теоретическим «базовым» материалом:

В литературе различают пять основных типов поэтического размера: два из них двусложные, три трехсложные.

Двухсложные и трехсложные типы различаются количеством слогов в стопе.

Двусложные слова включают хорей и ямба. Для хорея характерно ударение на первый слог, для ямба – на второй.

Трехсложные слова включают дактиль, амфибрахий и анапест. В дактиле ударение приходится на первый слог, в амфибрахиях — на второй, а в анапесте — на третий.

Рифма в русской литературе разделена на несколько видов:

мужская рифма – когда ударение стоит на последнем слоге и обозначается маленькой буквой (а);

женская рифма – когда ударение стоит на предпоследнем слоге слова и обозначается заглавной буквой (А);

дактилическая рифма – когда ударение падает на 3-й слог от конца слова.

Вторым компонентом русской рифмы является вид. В литературоведении встречается 3 вида рифмовки:

Кольцевая рифма – имеет опоясывающее влияние, т.е. созвучие между 1 / 4, 2 / 3 строкой в стихе;

Перекрёстная рифма – имеет соприкосновение в середине стиха, так как созвучие между 1 / 3 и 2 / 4 производит соприкосновение;

Парная рифма – имеет свойство парности, так как происходит созвучие слов на 1 / 2 и 3 / 4.

Сознательно ознакомившись с информацией, переходим к рассмотрению анализа на основе бунинского «Сапсана».

В начале произведения встречается амфибрахий, а после последует ямба. Таким образом, писатель подчёркивает своё умение менять размеры и деликатно перебегать из одного к другому, не теряя изящности и краски:

«В полях далеко от усадьбы, (А)

Зимует просяной омет. (а)

Там табуняются волчьи свадьбы, (Б)

Там клочья шерсти и помет. (б)

Воловьёв ребра у дороги (В)

*Торчат в снегу – и спал на них (в)
Сапсан, стервятник космоногий, (Г)
Готовый взвиться каждый миг. (з)»*

(октет, амфибрахий 1 / 2, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Я застрелил его. А это (А)
Грозит бедой. И вот ко мне (а)
Стал гость ходить. Он до рассвета (Б)
Вкруг дома бродит при луне. (б)
Я не видал его. Я слышал (В)
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь. (в)
На третью ночь я в поле вышел... (Г)
О, как была печальна ночь! (з)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Когтистый след в снегу глубоком (А)
В глухие степи вел с гумна. (а)
На небе мгlistом и высоком (Б)
Плыла холодная луна. (б)
За валом, над привадой в яме, (В)
Серо маячила ветла. (в)
Даль над пустынными полями (Г)
Была таинственно светла. (з)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Облитый этим странным светом, (А)
Подавлен мёртвой тишиной, (а)
Я стал – и бледным силуэтом (Б)
Упала тень моя за мной. (б)
По небесам, в туманной мути, (В)
Сияя, лунный лик нырял (в)
И серебристым блеском ртути (Г)
Слюду по насту озарял. (з)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Кто был он, этот полуночный (А)
Незримый гость? Откуда он (а)
Ко мне приходит в час урочный (Б)
Через сугробы под балкон? (б)
Иль он узнал, что я тоскую, (В)
Что я один? что в дом ко мне (в)
Лишь снег да небо в ночь немую (Г)
Глядят из сада при луне? (г)»*

(октет, ямб, п смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Быть может, он сегодня слышал, (А)
Как я, покинув в кабинет, (а)
По темной спальне в залу вышел, (Б)
Где в сумраке мерцал паркет, (б)
Где в окнах небеса синели, (В)
А в этой сини четко встал (в)
Черно-зеленый конус ели (Г)
И острый Сириус блистал? (г)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Теперь луна была в зените, (А)
На небе плыл густой туман... (а)
Я ждал его, - я шёл к ракете (Б)
По насту снеговых полян, (б)
И если б враг мой от привады (В)
Внезапно прянул на сугроб, - (в)
Я б из винтовки без пощады (Г)
Пробил его широкий лоб. (г)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«Но он не шел. Луна скрывалась, (А)
Луна сияла сквозь туман, (а)*

*Бежала мгла... И мне казалось, (Б)
 Что на снегу сидит Сапсан. (б)
 Морозный иней, как алмазы, (В)
 Сверкал на нем, а он дремал, (в)
 Седой, зобастый, круглоглазый, (Г)
 И в крылья голову вжимал. (г)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

*«И был он страшен, непонятен, (А)
 Таинственен, как этот бег (а)
 Туманной мглы и светлых пятен, (Б)
 Порою озарявших снег, - (б)
 Как воплотившаяся сила (В)
 Той Воли, что в полночный час (в)
 Нас страхом всех соединила – (Г)
 И сделала врагами нас. (г)»*

(октет, ямб, смешанная (м\ж), перекрёстная рифма АБабВГвг)

(1905)

Можно сделать вывод, что большинство писателей прибегали к употреблению ямба. Ямбовское строение позволяет гармонично передать звучание слов. Оно более мелодично, чем хорей и анапест. Ударение абсолютно равноправное в строках, так как в одном положении, и убеждает нас в том, что перед нами «чистый» ямб. Лидирующее место в структуре произведения занимает ударение. Исходя из этого, позволяется сохранить мелодичность всего творения. Поэзия строится на логической основе стиха и строк, так как при нарушении одного из элементов теряется звучность, рифма и баланс произведения. Иван Бунин своей гениальностью продемонстрировал, что творчество писателя изящно и приятно для восприятия читателю. Оно вбирает в себя разного типа слова, которые сочетаются по смыслу и рифмовке. Связал воспоминание о былом месте и птице, о погоде и Луне и много других элементов произведения, для которых верно определено место в строке. Стихосложение – короткая дорога в познании эстетичного звучания стиха.

Использованная литература:

1. Л. И. Тимофеев. Изучение стихосложение в школе. 1960 г.
2. В. В. Томашевский. Стилистика и стихосложение. 1959 г.
3. В. М. Жирмунский и др. Исследование по теории стиха. 1978 г.
4. А. Квятковский. Поэтический словарь. 1966 г.
5. Е.Эткинд. Разговор о стихах. 1970 г.
6. М. Н. Печилин, Е. В. Милованова. Элементы стихосложения в произведении Мирры Лохвицкой «Спящий лебедь».